

Erschließung von Aufsatznachweisen im Multiplen Linksystem von Contents-Linking ¹

Abb. 1 Contents-Linking mit dem Eingabeformular des Multiplen Linksystems

Einleitung

Contents-Linking ist ein integriertes Gesamtsystem für Zeitschriftentitel und Aufsatznachweise, das für folgende Aufgaben verwendet werden kann:

- als Suchsystem für elektronische Zeitschriften (Titel- und Themensuche)
- als Importsystem für eine Literaturverwaltung
- als Multiples Linksystem

Das hier dargestellte Multiple Linksystem verbindet Aufsatznachweise mit Zeitschriftenverzeichnissen, um dadurch zusätzliche Informationen, vor allem die Verfügbarkeit und den Volltextzugang eines Artikels, zu gewinnen.

Contents-Linking ist ein Bestandteil des Multisuchsystems E-Connect², das in früheren Jahren eine Reihe von Linksystemen zu verschiedenen Aufsatzdatenbanken enthielt. Im Multiplen Linksystem sind jetzt mehrere Linksysteme in einem System zusammengefasst. Aufsatznachweise aus folgenden relevanten Aufsatzdatenbanken können übernommen werden: PubMed, Springer Link und ScienceDirect. Ausserdem ist das Linksystem auch in die anderen Such- und Anzeige-Funktionen von Contents-Linking integriert.

Abb. 1 zeigt links das Formular von Contents-Linking und rechts das Eingabeformular des Multiplen Linksystems. Ganz unten werden die Datenbanken aufgeführt, deren Suchergebnisse übernommen werden können. In diesem Beispiel wurde *Springer journals* gewählt und eine Suche nach *mortality* gestartet. Maximal können 1000 Treffer im CSV-Format übernommen werden. Die ganze Trefferliste wird kopiert und durch *Copy and*

¹ <http://www.multisuchsystem.de/contents1d.html>

² <http://www.multisuchsystem.de/>

Paste in das Eingabefeld eingefügt. Klickt man auf den Schalter *Starten und Anzeigen*, so werden im selben rechten Fenster die letzten 100 dieser 1000 Treffer angezeigt, wie Abb. 2 zeigt.

Abb, 2 Anzeige der übernommenen Aufsatznachweise im Kurzformat

Die einzelnen Nachweise werden zunächst im Kurzformat in einer stark vereinfachten Struktur wiedergegeben: Zeitschriftentitel, Sachtitel, Verfasser und Erscheinungsdatum. Im Quellcode werden die einzelnen Teile eines Nachweises mit >z= eingeleitet, dahinter folgen der Zeitschriftentitel und die einzelnen durch * getrennten Teile, z.B. (Nr 903):

```
>z=Aging Clinical and Experimental Research*Reply to the letter Could cardiac troponin I levels predict mortality in the elderly?*Francesca AttanasioPamela CarrerAnna ZurloAnna RossiLuciano BabuinMonica Maria MionMartina ZaninottoMario PlebaniSabino IlicetoEnzo ManzatoValter Giantin*,31,3,2019,*Sw:
```

Die angezeigten Nachweise im Kurzformat enthalten jeweils eine Indexnummer als Hyperlink, über den man zum Vollformat (Abb. 3) gelangt. Dieser wird mit einer Reihe von Hyperlinks angezeigt. In diesem Beispiel:

- aus dem Sachtitel genommene Suchwörter: *REPLY LETTER COULD*³
- Zeitschriftentitel: *AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH*
- *ZDB*
- *Google Scholar 1* und *2*, Google,
- *Bestandsnachweise*, *SW* ,
- *med*

Der Zeitschriftentitel ist mit der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) verknüpft, *ZDB* mit der Zeitschriftendatenbank, *Google Scholar 1* leitet eine Suche in Google Scholar nach dem Zeitschriftentitel ein, *Google Scholar 2* eine Suche nach dem Sach- und Zeitschriftentitel, der direkt zum einzelnen Nachweis führt. *Bestandsnachweise* zeigen die

³ Hier sind die Suchwörter allerdings wenig aussagekräftig

Besitzangaben von Bibliotheken, *SW* zeigt eine Liste der Schlagwörter, *med* führt eine Suche nach dem Themenbereich Medizin aus.

Die Daten für diese Hyperlinks werden teilweise aus der Suche des Zeitschriftentitels eines einzelnen Artikels in einer umfassenden Datenbank von Zeitschriftentiteln (hier im Text als *DBZ* abgekürzt) gewonnen. Bei Identität werden die Angaben zu Schlagwörtern und Besitznachweisen übernommen. Der Zeitschriftentitel aus 903 z.B. wird in der *DBZ* so aufgeführt:

>AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH=med=*BIE*TIB*AA*RE*BSB*FHR*G*TUBS*TUM-
*UBEN*UBPO*UBRO 15940667⁴

Die für die anderen Verknüpfungen notwendigen Daten werden dagegen aus dem vorliegenden Nachweis ermittelt, so Zeitschriftentitel für die EZB- und ZDB- Verweise, Zeitschriftentitel und Sachtitel für Google Scholar und Google.

Über den Zeitschriftentitel wird die notwendige Verbindung eines Nachweises mit der *DBZ* hergestellt. Voraussetzung dafür ist, dass die Schreibweise der Titel in den Aufsatznachweisen genau der Schreibweise der Titel in der *DBZ* entspricht. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Oft ist eine Angleichung erforderlich. Z.B. werden von Springer vielfach englischsprachige Titel mit *The* eingeleitet (*The American Journal...*). In der *DBZ* wird dieser Artikel immer weggelassen.

Suchwörter: [REPLY](#) [LETTER](#) [COULD](#)

Agning Clinical and Experimental Research
Reply to the letter Could cardiac troponin I levels predict mortality in the elderly?
Francesca Attanasio Pamela Carrer Anna Zurlo Anna Rossi Luciano Babuin Monica Maria Mion Martina Zaninotto Mario Plebani Sabino Iliceto Enzo Manzato Valter Giantin
,31,3 ,2019,
Sw:
[AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH+](#)
[ZDB](#) [\(Google Scholar1\)](#)
[\(Google Scholar2\)](#) [\(Google\)](#) [Bestandsnachweise](#) | [SW: med](#)

1 Treffer in Bestandsliste gefunden (gefundene Treffer mit Pluszeichen!)
[Zur Anzeige der Nachweise](#)

[Zurück zur Startseite](#)

Abb. 3 Aufsatznachweis im Vollformat mit Hyperlinks

Sobald die Aufsatznachweise aus den Suchergebnissen der ausgewählten Datenbank übernommen worden sind, können sie zunächst im Kurzformat und anschliessend im Vollformat angezeigt werden. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel die übernommenen Nachweise sich in einer Teildatenbank befinden.⁵ Alle Operationen, die Sie vom linken Suchformular aus starten, beziehen sich nun auf diese Teildatenbank.⁶ Die Suchoption erlaubt die Eingabe von bis zu 3 Wörtern oder Zeichenfolgen, die in allen Teilen eines Nachweises gesucht werden. Die Suche kann entweder auf die Anzeige der gefundenen

⁴ Schlagwort med, Besitzangaben hinter *, ISSN wird nicht verwendet

⁵ In einer lokal installierten Version können sie in die Gesamtdatenbank der Aufsatznachweise gespeichert werden

⁶ In Contents-Linking kann natürlich auch die Gesamtdatenbank der Aufsatznachweise durchsucht werden

Nachweise oder Zeitschriftentitel beschränkt werden. Die Suche nach Zeitschriftentiteln erfolgt sowohl in den Nachweisen der Teildatenbank als auch in der DBZ. Hier ein Ausschnitt einer Trefferliste, falls nach *health* gesucht wurde. Bis zu 300 Treffer werden angezeigt. In der Abbildung sind fett geschriebene Titel zu erkennen. Diese sind Titel, die auch in den übernommenen Aufsatznachweisen enthalten sind.

7220 [INQUIRY THE J OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING](#) (Google Scholar1) (Google)
7300 **[INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH](#)** , [arbme](#) , [env](#) , [envmed](#) , [med](#) , (Google Scholar1) **UBPO**
7327 [INTERNATIONAL HEALTH](#) , [med](#) , (Google Scholar1) (Google) **UBPO**
7336 **[INTERNATIONAL J FOR EQUITY IN HEALTH](#)** , [med](#) , (Google Scholar1)
7346 [INTERNATIONAL J FOR QUALITY IN HEALTH CARE](#) , [med](#) , (Google Scholar1) (Google) **UBPO**
7426 [INTERNATIONAL J OF CIRCUMPOLAR HEALTH](#) , [med](#) , [socmed](#) , (Google Scholar1) (Google)

Abb.4 Ausschnitt der Trefferliste: Suche nach *health*

Die fett geschriebenen Titel sind Hyperlinks, die beim Anklicken alle Nachweise anzeigen, die diesen Titel enthalten. Die nicht fett geschriebenen Titel wurden nur in der DBZ nachgewiesen. Der Hyperlink öffnet hier eine Suche in der EZB nach diesem Titel, der im allgemeinen auch sofort eine eventuelle Zugangsmöglichkeit anzeigt. Einige Titel sind mit *UBPO* gekennzeichnet. Sie sind das Bibliothekskennzeichen für die UB Potsdam, das vorher in das Formularfeld eingegeben wurde. Die in Abb. 4 angezeigten Titel sind mit meist mehreren thematischen Kennzeichnungen als Hyperlinks ergänzt, die jeweils zu einer sachlichen Suche in der DBZ führen. Abb. 5 zeigt das Ergebnis, wenn die Themenkennung *arbme* (Arbeitsmedizin) angeklickt wird.

Recherche in Zeitschriftendatenbank Arbeitsmedizin +

[AMERICAN J OF INDUSTRIAL MEDICINE](#) (Google Scholar1) (Google)
[APPLIED ERGONOMICS](#) (Google Scholar1) (Google)
[ERGONOMICS](#) (Google Scholar1) (Google)
[FORUM DER PSYCHOANALYSE](#) (Google Scholar1) (Google)
[INDUSTRIAL HEALTH](#) (Google Scholar1) (Google)
[INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH](#) (Google Scholar1) (Google)
[INTERNATIONAL J OF INDUSTRIAL ERGONOMICS](#) (Google Scholar1) (Google)

52 Treffer

23 Treffer in Aufsatzdatenbank

Fettgeschriebene Titel sind in der Aufsatzdatenbank (Teildatenbank) enthalten: Hyperlinks zu Aufsatznachweisen.

Normal ausgeschriebene Titel sind in der Zeitschriftendatenbank enthalten: Hyperlink zur EZB.

[Alle angezeigten Treffer in Aufsatzdatenbank](#)

[Zur Schlagwortauswahl](#)

[Zurück zur Startseite](#)

Abb. 5 Ergebnis der Suche nach Arbeitsmedizin. Ausschnitt

Sachliche Erschliessung von Aufsatznachweisen

Die Beispiele zeigen die vielfältige Verknüpfungstechnik von Contents-Linking, wodurch ein bemerkenswerter Informationsgewinn erzielt werden kann. Neben dem Hinweis auf die Zugänglichkeit eines Artikels bzw. dem direkten Zugang zu diesem können auch, wie in diesem Fall, die übernommenen Nachweise sachlich erschlossen werden.

Eine besonders bemerkenswerte umfassende Möglichkeit, alle übernommenen Nachweise mit einem Mausklick automatisch und blitzschnell sachlich zu erschliessen, bietet der Schalter *Zeitschriften alphabetisch und Themenanzeige*. Abb. 6 zeigt das Ergebnis der automatisch gestarteten Recherche, die zunächst aus allen Nachweisen der Teildatenbank die Zeitschriftentitel ermittelt und diese dann jeweils in der DBZ sucht, um bei Identität die thematischen Kennungen zu übernehmen. Die Abbildung zeigt die 36 Titel, teilweise mit den ermittelten Themen. Zum Suchbegriff *mortality* überwiegen hier natürlich die medizinischen Kennungen, wobei med=Medizin als sehr umfassende Fachbezeichnung am wenigsten aussagekräftig ist. Welche Themen insgesamt in den Nachweisen ermittelt wurden, kann ebenfalls mit einem einzigen Mausklick sofort angezeigt werden

Recherche in Teildatenbank

8 [ACTA DIABETOLOGICA](#) + =med
10 [ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA](#) + =med,=vet
14 [ADVANCES IN GERONTOLOGY](#)
18 [AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH](#) + =med
20 [AMERICAN J OF CLINICAL DERMATOLOGY](#) + =derm,=med
24 [ANNALES DE GÉNÉTIQUE ET DE SÉLECTION ANIMALE](#)
.....
138 [BREAST CANCER RESEARCH](#) + =med
142 [BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT](#) + =med
152 [BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY](#) + =ene,=env,=med,
=poll,=tox

36 Titel davon 32 in Zeitschriftendatenbank. Diese mit Pluszeiche

Abb. 6 Anzeige aller Zeitschriftentitel, die in den Nachweisen enthalten sind. Ausschnitt

[>=altmed=Alternative Medizin](#)
[>=biol=Biologie](#)
[>=chir=SURGER=Chirurgie Surgery](#)
[>=const=Bauingenieurwesen](#)
[>=derm=HAUT=Dermatologie](#)
[>=econ=Wirtschaft](#)
[>=ene=ENERGY=Energie](#)
[>=env=ENVIRONM=Environment](#)
[>=expbiol=Biologie Experimentelle](#)
[>=geog=Geographie](#)
[>=gyn=Gynaekologie](#)
[>=lung=Pulmologie](#)
[>=med=Medizin](#)
[>=poll=POLLUTION=Pollution](#)
[>=soc=Sozialwissenschaften](#)
[>=tox=TOXICO=Toxikologie](#)
[>=vet=Veterinaer](#)

Abb. 7 Anzeige aller in den Nachweisen ermittelten Themen

In Abb. 7 werden alle in den Nachweisen ermittelten Themen aufgelistet. Darunter sind auch Themen aus engeren medizinischen sowie aus ganz anderen Fachbereichen, wie Umwelt, Energy, Wirtschaft, Geographie. Dadurch wird das ursprüngliche Suchergebnis der Datenbank sachlich nach verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselt. Die einzelnen Themen sind wieder als Hperlinks ausgeschrieben. Sie ermöglichen eine sachliche Recherche in Contents-Linking. Eine Recherche in der DBZ nach *Environment* z.B. ergibt das folgende Ergebnis:

Recherche in Zeitschriftendatenbank
Verknüpfungen mit Teildatenbank
Environment +

[BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)
[ENVIRONMENTAL HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)
[ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)
[INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)
[\(Google Scholar1\) \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)
[OECOLOGIA \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)
[PLANT ECOLOGY \(Google\)](#)
[Oecologia \(Google Scholar1\) \(Google\)](#)

493 Treffer in Zeitschriftendatenbank
8 Treffer in Teildatenbank
Fettgeschriebene Titel sind in der Aufsatzdatenbank enthalten: Hyperlink zu Zitaten.

Abb. 8 Zeitschriften zu Environment

In der DBZ werden 493 Titel zum Thema gefunden. Ausgeschrieben werden nur die 8 Titel der Teildatenbank. Als Hyperlinks führen sie zur Anzeige der Nachweise, die den entsprechenden Titel enthalten.

Schlagwortsuche

Suche nach ca. 570 Schlagwörtern in der Zeitschriftendatenbank kombiniert mit einer Suche in der Aufsatzdatenbank.

Schlagwörter A - Z	Fachgebiete
<ul style="list-style-type: none"><li style="background-color: #e6f2e6; padding: 2px;">Schlagwörter A-B<li style="padding: 2px;">Schlagwörter C-F<li style="padding: 2px;">Schlagwörter G-I<li style="padding: 2px;">Schlagwörter J-L<li style="padding: 2px;">Schlagwörter M-P<li style="padding: 2px;">Schlagwörter Q-S<li style="padding: 2px;">Schlagwörter T-Z	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none"><li style="padding: 2px;">Allgemeines<li style="padding: 2px;">Agrarwissenschaften<li style="padding: 2px;">Anglistik Amerikanistik<li style="padding: 2px;">Archaeologie<li style="padding: 2px;">Astronomie<li style="padding: 2px;">Architektur Bauingenieurwesen<li style="padding: 2px;">Bibliothekswesen</div>

Die angezeigten fettgeschriebenen Zeitschriftentitel sind sowohl in der Zeitschriftendatenbank als auch in der Aufsatzdatenbank nachgewiesen und führen als Hyperlinks zur Anzeige entsprechender Aufsatzzitate. Die normal ausgeschrieben Zeitschriftentitel sind nur in der Zeitschriftendatenbank nachgewiesen, mit Google Scholar verknüpft und führen zur Anzeige der von Google Scholar erfassten Zitate ener Zeitschrift.Zu beachten: nicht alle Titel der Zeitschriftendatenbank werden von Google Scholar erfasst!

Abb. 9 Suchformular für die Schlagwortsuche

Contents-Linking bietet noch eine erweiterte Möglichkeit einer sachlichen Zeitschriften-suche. Im rechten Fenster wird dazu das obige Formular geöffnet (Abb. 9). Die Themen oder Schlagwörter können aus einem alphabetisch oder nach Fachgebieten geordneten Menü ausgewählt werden. Die Suchfunktion ermittelt zunächst die dem Thema entsprechenden Titel der DBZ und dann die entsprechenden Nachweise der Teildatenbank, falls Nachweise temporär aus einer Datenbank übernommen wurden. Andernfalls werden alle Nachweise der Gesamtdatenbank durchsucht. Der Nachteil gegenüber der vorher dargestellten Suchoption über den Schalter *Zeitschriften alphabetisch und Themenanzeige* besteht darin, dass hier nicht erkennbar ist, welche Themen insgesamt in den Nachweisen zu ermittelt wurden. Es werden dann auch Titel angezeigt, die zwar in der DBZ, aber nicht in der Teil- oder Gesamtdatenbank enthalten sind.

Zusammenfassung der Vorteile des Multiplen Linksystems

Übersichtliche Darstellung von umfangreichen Trefferlisten

Schnelle Such- und Anzeige-Funktionen

Hyperlinks zu EZB, ZDB, Google Scholar, Google und Schlagwörtern

Alphabetische Anordnung von Zeitschriftentiteln aus grösseren Treffermengen

Automatische Erschliessung von grösseren Treffermengen nach Themen

Es können mehrere Tausend Nachweise auf einmal und sehr schnell angezeigt werden. Auch die Navigation ist sehr schnell, weil alle relevanten Daten sich innerhalb des Systems im Computer des Benutzers befinden. Die Verfügbarkeit eines Artikels kann für alle in die DBZ eingearbeiteten Bibliotheken angezeigt werden.⁷ Der Zugang zum Volltext oder wenigstens Abstract ist über Google Scholar bzw. Google sehr direkt möglich, oft auch dann, wenn laut EZB eine Lizenz erforderlich ist. Daher sind die Verfügbarkeits-hinweise der EZB weniger relevant.

Einschränkung: Die Erfassung und Bearbeitung von sehr grossen Treffermengen (über 2000) ist in Contents-Linking nur begrenzt möglich. Bei grösseren Treffermengen ist die Auflistung der Zeitschriftentitel in einzelnen Abschnitten, nicht von A bis Z, zu wählen, weil sonst zu langsam. Das gilt besonders auch für die Auflistung von Zeitschriftentiteln der gespeicherten Gesamtdatenbank der Aufsatznachweise.

Autor: Hans Hehl

Buchveröffentlichung: Die elektronische Bibliothek.

München: de Gruyter 1992. erw. Aufl. 2001

Aufsätze in Fachzeitschriften

Internetpublikation: Multisuchsystem E-Connect: <http://www.multisuchsystem.de>

⁷ Aktualisierung oder Neuaufnahme der Bestandsliste einer Bibliothek kann über das Einarbeitungssystem innerhalb von ca. 30 Minuten erfolgen!

